

УДК 343.13

Кунтій Андрій Ігорович –

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри кримінального процесу
та криміналістики факультету №1 ІПФПНП,
Львівського державного університету внутрішніх справ

Andrii I. Kuntii –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of criminal procedure and forensic of the Faculty No. 1,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Хитра Андрій Ярославович –

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
кафедри кримінального процесу
та криміналістики факультету №1 ІПФПНП,
Львівського державного університету внутрішніх справ

Andrii Ya. Khytra –

candidate of juridical sciences, associate professor,
head of the department of criminal procedure and forensic of the Faculty No. 1,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Окремі питання початку досудового розслідування у формі дізнання

У науковій статті з'ясовано сутність стадії досудового розслідування та надано авторське її визначення. На підставі аналізу думок науковців щодо ознак стадії досудового розслідування, визначено ознаки дізнання як стадії досудового розслідування, якими є завдання дізнання, її учасники, початок цієї стадії, та її підсумок. Проаналізовано приводи до початку дізнання. На підставі цього запропоновано авторське рішення, шляхом внесення відповідних змін до КПК України, зокрема ст. 214 та передбачення можливості до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит; запровадження статей 241-1 «Медичне освідчення особи» та статті 243-1 «Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку».

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, дізнання, початок, спеціаліст.

В научной статье выяснена сущность стадии досудебного расследования и предоставлено ее авторское определение. На основании анализа мнений ученых относительно признаков стадии досудебного расследования, определены признаки дознания как стадии досудебного расследования, каковы задачи дознания, ее участники, начало этой стадии, и ее результат. Проанализированы поводы к началу дознания. На основании этого предложено авторское решение, путем внесения соответствующих изменений в УПК Украины, в частности ст. 214 и предсказания возможности для внесения сведений в ЄРДР не отбирать объяснения, а осуществлять допрос; введение статей 241-1 «Медицинское освидетельствование лица» и статьи 243-1 «Порядок привлечения специалиста для получения его заключения».

Ключевые слова: досудебное расследование, уголовное производство, дознание, начало, специалист.

A.I. Kuntii, A.Ya. Khytra Specific Issues of the Beginning of Pre-Trial Investigation in the Form of Inquiry

The scientific article clarifies the essence of the stage of pre-trial investigation and provides its author's definition. Based on the analysis of scientists' opinions on the signs of the pre-trial investigation stage, the signs of inquiry as a stage of pre-trial investigation are determined, which are the tasks of inquiry, its participants, the beginning of this stage and its result. The reasons for the beginning of inquiry are analyzed. It is established that at the time of entering information into the ERDR during the inquiry is a probable qualification, not reliable, so it is not guaranteed whether the proceedings will be carried out in the form of criminal or criminal investigation, so the wording "To clarify the circumstances of a criminal offense to the Unified Register of pre-trial investigations may be. It is stated that the procedure for accepting, registering and verifying applications and notifications of criminal offenses by introducing appropriate amendments to the CPC of Ukraine needs to be regulated at the legislative level. It is seen that paragraph 4 of Part 3 of Art. 214 of the CPC of Ukraine, provides for a personal examination, however, what is a personal examination and what is the procedure for its conduct no other rule than provided for in the CPC. It was established that taking explanations from persons, conducting a medical examination, obtaining an expert opinion remained outside the legal regulation of procedural law, which is unacceptable for procedural sources of evidence, which they are in accordance with the provisions of Article 298-2 of the CPC of Ukraine. It is impossible to assess the admissibility or inadmissibility through the prism of the provisions of Articles 86, 87 of the CPC of Ukraine to take explanations from individuals, conduct a medical examination, obtain a specialist's opinion and exclude their use in proving criminal offenses in criminal proceedings. Based on this, the author's decision is proposed, by making appropriate changes to the CPC of Ukraine, in particular Article 214, by providing for the possibility of entering information into the ERDR not to select an explanation, but to conduct an interrogation; introduction of Articles 241-1 "Medical examination of a person" and Article 243-1 "Procedure for involving a specialist to obtain his opinion".

Keywords: pre-trial investigation, criminal proceedings, inquiry, beginning, specialist.

Постановка проблеми. Одним із завдань кримінального провадження, спрямований на забезпечення публічних інтересів, є швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, виконання якого не можливе без своєчасного початку досудового розслідування. З набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким передбачено запровадження інституту досудового розслідування у формі дізнання, запровадив ряд законодавчих новел, зокрема в частині початку досудового розслідування. Дана законодавча ініціатива викликала ряд запитань як у теоретиків, так і практиків. Зважаючи на це, доцільним вбачається дослідження питань, пов'язаних із початком досудового розслідування у формі дізнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти стадії досудового розслідування досліджувалися багатьма вченими-процесуалістами та криміналістами. Серед них Ю. П. Алєнін, С. В. Бородін, І. В. Гора, А. Я. Дубинський, Є. Д. Лук'янчиков, О. Р. Михайленко, Р. І. Назаренко, Д. П. Письменний,

Л. Д. Удалова, В. В. Шимановський та інші. Варто зазначити, що ці дослідження були присвячені лише окремим аспектам стадії досудового розслідування й окремі їх положення ґрунтуються на законодавстві, що діяло до вступу до 01.07.2020 року.

Тому, **метою** нашого дослідження є з'ясування питань початку досудового розслідування у формі дізнання та внесення змін до законодавства у частині з'ясування законодавчих прогалин щодо цього інституту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досудове розслідування є першою та центральною стадією кримінального провадження, на якій слідчий, прокурора, за участю інших фізичних та юридичних осіб, здійснюють збирання та перевірку доказів і формують судження про надання особі специфічного процесуального статусу – підозрюваний (обвинувачений), а у разі відсутності такого – закривають кримінальне провадження.

Існують різні думки з приводу назви цієї стадії, одним із яких, на думку І.В. Чурикової, прихована стадія порушення кримінального провадження. Ознаками стадії досудового

розслідування є: завдання відповідно до ст. 2 КПК України; існують такі учасники процесу, як заявник, слідчий, спеціаліст, оперативні підрозділи, поняті та інші; початок – отримання інформації про вчинення кримінального проступку, підсумкове рішення – внесення в ЄРДР [1, с. 229].

Не зовсім погоджуючись із її думкою, визначимо ознаки, притаманні для дізнання як форми досудового розслідування. Так, завдання дізнання, впливають зі змісту ст. 2 КПК України; учасниками її є заявник, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, дізнавач, інші уповноважені підрозділи на проведення дізнання, прокурор, спеціаліст, експерт, інші фізичні та юридичні особи; початок цієї стадії, пов'язане з отримання фактичних даних, що є підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР; підсумкове рішення – складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Аналізуючи особливості початку дізнання, слід зауважити, що відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, дізнавач наділений правом невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинений кримінальний проступок або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Системний аналіз положень Наказу МВС України «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, спонукає до висновку, що причинами до початку кримінального провадження у формі дізнання є: 1) заяви про вчинений кримінальний проступок, які можуть бути усними або письмовими (заяви можуть надійти від фізичних чи юридичних осіб); 2) повідомлення про вчинений кримінальний проступок, якими можуть бути: а) повідомлення

підприємств, установ, організацій і посадових осіб; б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу, відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК України; в) повідомлення в ЗМІ; 3) самостійне виявлення слідчим, дізнавачем із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, у тому числі під час досудового розслідування; 4) самостійне виявлення прокурором із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, зокрема за результатами перевірки в порядку нагляду, у тому числі під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів; 5) самостійно виявлені посадовою особою правоохоронних і контролюючих державних органів факти вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних проступків [2, с. 73].

Відповідно до ч. 3 ст. 214, що передбачає процесуальний порядок організації початку досудового розслідування, зазначено, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути:

1) відібрано пояснення;

2) проведено медичне освідування;

3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей [3].

Щодо зазначеного трактування, то тут впливає комплекс проблем та запитань:

1. На момент внесення відомостей в ЄРДР проводиться ймовірна кваліфікація, а не

достовірною. Ми ще не знаємо гарантовано, наприклад, по суміжних правопорушеннях, чи провадження буде здійснюватися у формі розслідування кримінального проступку чи злочину, тому таке формулювання «Для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути», вважаємо не коректним;

2. Що робити із поясненнями, результатами медичного освідування, висновком спеціаліста і т.д., якщо в ході досудового розслідування будуть встановлені обставини, які вимагатимуть від слідчого, дізнавача провести перекваліфікацію з проступку на злочин і навпаки;

3. Які дії і рішення мають бути проведені та прийняті у випадку перекваліфікації з проступку на злочин та хто їх має прийняти та провести?

Ці проблеми могла б бути знята тільки тоді, коли нормативно на законодавчому рівні (а не за допомогою наказів, інструкцій) визначити порядок прийняття, реєстрації та перевірки заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення. Тобто практика застосування КПК 2012 року показала, що введення «фільтруючої» стадії, такої як «Порядок прийняття, реєстрації та перевірки заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення або такі, що готуються» є нагальною необхідною. Під час такої діяльності передбачити чіткий порядок перевірки заяв і повідомлень: способи, строки, суб'єктів такої перевірки. Іншими словами нам необхідна стадія, яка існувала у КПК 1960 року за принципом стадії «Порушення кримінальної справи».

4. п.4 ч.3 ст. 214 КПК України, передбачає проведення особистого огляду. Проте, що таке особистий огляд і яка процедура його проведення жодна інша норма ніж передбачена у КПК.

5. пунктом 1 ч. 3 ст. 214 КПК України, передбачена можливість до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відібрання пояснень від осіб, проведення медичного освідування, отримання висновку спеціаліста, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучення знарядь і засобів вчинення кримінального проступку, речі

і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей. Але, якщо вилучення речей і документів врегульовано статтею 298-3 КПК України, то відібрання пояснень від осіб, проведення медичного освідування, отримання висновку спеціаліста залишилися поза нормативно-правовою регламентацією процесуальним законом, що є неприпустимим для процесуальних джерел доказів, якими вони є згідно із положеннями стаття 298-2 КПК України. Оцінити їх на предмет допустимості чи недопустимості через призму положень статей 86, 87 КПК України є неможливим, що буде виключати їх використання в доказуванні у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки, а відтак передбачається, що буде мати практика щодо обов'язкового допиту осіб, від яких раніше були відібрані пояснення, щодо залучення спеціальних медичних та інших знань – будуть призначатися по тих же самих питаннях судові експертизи. Така практика вже мала місце за КПК України 1960 року.

3 огляду на наведене пропонується:

- у пункті 1 частини 3 статті 214 КПК України передбачити можливість до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит;

- щодо проведення медичного освідування, то пропонується внести до КПК України статтю 241-1 у такій редакції:

Стаття 241-1. Медичне освідування особи

1. Уповноважена службова особа за участі лікаря, а за відсутності лікаря фельдшером, здійснює медичне освідування особи для на встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

2. Медичне освідування здійснюється на підставі скерування уповноваженої особи в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством охорони здоров'я України.

3. Перед початком освідування особи, яка підлягає медичному освідуванню, повідомляються підстави для його проведення. Після цього особі пропонується добровільно пройти таке освідування, а в разі її відмови надати біологічні зразки про це зазначається у його протоколі. Якщо особа перебуває у несвідомому стані обов'язково проводиться

дослідження біологічного середовища або крові на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин у закладах охорони здоров'я, куди вона доставлена.

4. При освідуванні не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або небезпечні для її здоров'я»;

- щодо порядку отримання висновку спеціаліста, то пропонується КПК України доповнити статтею 243-1 у такій редакції:

«Стаття 243-1. Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку»

1. Спеціаліст залучається у разі необхідності залучення спеціальних знань для встановлення обставин кримінального проступку за дорученням сторони кримінального провадження.

2. Сторона захисту має право самостійно залучати спеціаліста на договірних умовах для одержання від нього висновку.

Висновки. Таким чином, на підставі узагальнення процесуального порядку початку досудового розслідування у формі дізнання, нами запропоновані ряд законодавчих ініціатив, шляхом внесення відповідних змін до КПК України, зокрема ст. 214 та передбачення можливості до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит; запровадження статей 241-1 «Медичне освідчення особи» та статті 243-1 «Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку».

Список використаних джерел:

1. Чурікова І. В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 226-231.
2. Климчук М.П., Корольчук В.В. Початок досудового розслідування у формі дізнання. *Актуальні питання терії та практики досудового розслідування кримінальних проступків*: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 14 листоп.2019 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 70-74.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 12.04.2012 № 4651-VI. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17>. (дата звернення 24.08.2020).

References:

1. Churikova I. V. Pochatok dosudovoho rozsliduvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2013. № 2. S. 226-231.
2. Klymchuk M.P., Korolchuk V.V. Pochatok dosudovoho rozsliduvannia u formi diznannia. *Aktualni pytannia terii ta praktyky dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh prostupkiv*: materialy mizhvidom. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv, 14 lystop.2019 r.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2019. S. 70-74.
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 12.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17>. (data zvernennia 24.08.2020).